

TO'G'AY MURODNING "OYDINDA YURGAN ODAMLAR" QISSASI TAHLILI

Nazarova Naima

Nizomiy nomidagi O'zbekiston pedagogika
Universitsti O'zbek tili fakulteti
naimanazarov98@gmail.com

Burxonova Feruza

Ilmiy rahbar:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18150578>

Annotasiya: Ushbu maqolada O'zbekiston xalq yozuvchisi, o'zbek xalqining sevimli farzadi Tog'ay Murodning "Oydinda yurgan odamlar" asarini atroflicha tahlili ko'rib chiqiladi. Rivoyat, afsonalar xalq donishmandligi mahsuli. Ular zamirida ezgulik, olijanoblik muqimlashadi. Umuminsoniy fazilatlar talqinida asarlar tarkibiga rivoyatlar singdirilishi tagma'noni, tagqatlamni kuchaytiradi. Tog'ay Murod ilk qissalari tarkibiga rivoyatlarni kiritib, mazmun-mohiyatni boyitgan. "Oydinda yurgan odamlar" qissasida san'at, tarix, falsafa, e'tiqod uyg'unligi voqealar zanjirini mustahkamlagan. To'y marosimi, kelin salom, hayit bayrami tasviri vositasida bag'rikenglik, odamoxunlik, saxovatpeshalik ulug'lanadi. Navro'z, sumalak haqidagi rivoyatlar xalq urf-odatlarini, madaniyati tarixini ko'z o'ngimizda gavdalantiradi.

Kalit so'zlar: Tog'ay Murod, maqol, topishmoq, xalq qo'shiqlari, So'fi Olloyor, Oymomo, Qoplonbek, bolalar o'yinlari.

Аннотация: В данной статье представлен подробный анализ произведения любимого узбекского писателя Тогай Мурода «Люди, ходящие по Луне». Легенды и мифы — это плод народной мудрости. Они воплощают доброту и благородство. Включение легенд в интерпретацию универсальных человеческих качеств обогащает смысл и глубину произведения. Тогай Мурод обогатил содержание и сущность, включив легенды в свои ранние рассказы. В рассказе «Люди, ходящие по Луне» гармония искусства, истории, философии и веры укрепляет цепочку событий. Свадебная церемония, приветствие невесты и праздник Ид прославляют терпимость, гуманность и щедрость. Легенды о Наврузе и Сумалаке воплощают перед нашими глазами историю народных обычаев и культуры.

Ключевые слова: Тогай Мурад, пословицы, загадки, народные песни, суфий Оллойдор, Оймомо, Коплонбек, детские игры.

Annotation: This article provides a detailed analysis of the work of the Uzbek people's beloved writer, Togay Murod, "People Walking on the Moon."

Legends and myths are the product of folk wisdom. They embody goodness and nobility. The inclusion of legends in the interpretation of universal human qualities enhances the meaning and depth of the work. Togay Murod enriched the content and essence by including legends in his early stories. In the story "People Walking on the Moon," the harmony of art, history, philosophy, and faith strengthens the chain of events. The wedding ceremony, bride's greeting, and the holiday of Eid glorify tolerance, humanity, and generosity. Legends about Navruz and Sumalak embody the history of folk customs and culture before our eyes.

Key words: Togay Murad, proverbs, riddles, folk songs, Sufi Olloyor, Oymomo, Qoplonbek, children's games.

Tog'ay Murodning 1980-yili chop etilgan «Oydinda yurgan odamlar» qissasi adibningina emas, o'zbek milliy adabiyotining noyob namunasi hisoblanadi. Bu asar yozuvchining eng dilbar va muallifning o'z so'zi bilan aytganda, „ne kunlarni ko'rmagan“, eng murakkab taqdirli qissasidir. Bu kitob O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasining Oybek nomidagi mukofoti bilan taqdirlangan. Ushbu qissa nomini o'qishingiz bilanoq sizni allaqanday sirli-sehrli oydin kecha bag'riga oladi. Ichingizga ajib bir nur o'rmalab kiradi. Dil-dilingizni yoritib yuboradi. Qissa qahramonlari Qoplon va Oymomo farzand orzu-ilinjida kun, oy, yillarni bir-biriga ulab yashashadi. Hali tug'ilmagan bolaning bobosi, momosi bo'lib zurriyotni, bir-birlarini ardoqlashadi. Tog'ay Murod chol kampir hayotini g'oyat nozik, g'oyat shoirona tasvirlaydi. Chol-kampirning o'zaro mehr-muhabbatini qo'shiqdek kuylab beradi. Tog'ay Murod bir-birini Bobosi, Momosi, deya atab umr o'tkazayotgan bir juft pokiza insonni oydingagi oy nuriga o'rab tasvirlaydi. Oqibatda, ushbu juftning o'zi ham, so'zi ham, turish-turmushi ham oying kumush nurlariga yo'g'rilib ketadi. Asar qahramonlari fojeasi umid va yorug'likka to'la mungli, hazin qo'shiq qilib kuylanadi.

Asar nima haqida? Bir qarashda qissa adabiyotimizda ko'p aytilgan farzandsizlik muammosiga bag'ishlangandek tuyuladi. Aslida, unday emas. Aslida, uslub jihatdan xalq dostonlariga o'xshab ketadigan bu qissani muhabbat haqidagi bir kuy, to'g'rirog'i, muhabbatga suyanib, barcha hayot dovullarini yengib o'tgan ikki dil, ikki pok inson haqidagi tirik bir qo'shiq desak yarashadi. Yaxshi qo'shiq mungli bo'ladi, biroq bu mung ko'ngilga g'ashlik solmaydi, bil'aks, suv ichganday ravshan qiladi". Odil Yoqubov bu misralari orqali To'g'ay Murodni haqida yuksak baho bildirgani haqiqatdir. Har bir inson asarni o'qish davomida asar ichiga kirib ketadi. Asarning yana bir jihatlaridan biri shuki, asarda ko'plab xalqimizning urf -odatlar va qadriyatlariga duch kelamiz. Surxon xalqining eng ajoyib urf-odatlaridan biri to'ydagi urf-odatlar va o'ziga xos

munosabatlar talqinini o'qishimiz mumkin. Asarni o'qish davomida o'quvchi marvariddek tuzilgan fikrlar ketma-ketligini, mantiqiy mazmunlar og'ushiga singib ketganini sezmay qoladi... Masalan, "it g'irillatar", "kampir o'ldi", "soch siypatar", "qo'l ushlatar" kabilar mintaqaviy urf-odatlaridir. Yoki, asarda Navro'z bayramining yaratilishi haqida shunday deyiladi: "Navro'z bundanyetti ming yil muqaddam joriy etilmish Quyosh yil-oy kuni bilan barobar bino bo'ldi. Emishki, Quyosh olamni bir yilda bir bor aylanadi. Shu aylanmish yo'lda o'n ikkita burjga ro'paro' keladi. Quyosh har burjni bir oy mobaynida aylanib o'tadi. Zulmat bilan ziyo teng bo'lmish kunda Hamal deya atalmish burjga yetib keladi. Quyosh ana shu Hamal burjida boshidan chiqmish kunda olam o'zgacha rang oladi. Olam bir boshqa bo'ladi. Taxmuraslar sulolasidan bo'lmish Jamshid podsho ana shu kunni Navro'z deb atadi." Navro'z bahor kelishi bilan barcha davrlarda insonlarning hayotidagi eng quvonchli hodisa bo'lgan. Insonlar uni tabiatning uyg'onishi, hayot tantanasi, saxovatli hosildor yilga bo'lgan umidlar bayrami deb bilganlar. Va ko'plab insonlar shu yilning barakali o'tishini ham shunga bog'lar edilar. Navro'z qaysi kunga to'g'ri kelsa shu kun bilan urf-odatlari bor edi. Masalan, yakshanba kunga to'g'ri kelsa o'lim-yetimlar oz bo'ladi, dushanba kunga to'g'ri kelsa yaxshi bo'ladi-yu faqat bug'doy kam bo'ladi, chorshanba to'g'ri kelsa, qimmatchilik bo'ladi, -deb hijriy yil va uning to'g'ri ekani hisoblardagi mazmunlar haqiqatga yaqinligi ko'rsatilgan. Yana bu asarda yozuvchi Oymomoning farzand hohlayotganini qanchalik umid qilayotgan hislarini bolalarga xos bo'lgan xalq o'yinlaridan ham foydalangan holda ko'rsatib beradi. "Olapar qabatida qizaloqlar davra bo'lib o'tirib bosmalim o'ynar emish. BIR qizaloq gilosday-gilosday beshta tosh, ikkitasini o'ng, ikkitasini chap tarafga qo'yarmish. Qo'lida qolmish bir toshni osmonga otarmish. Kafti bilan yerga bir shapatilarmish-da, osmondan kelmish toshni qo'li yuzasi bilan ilib olarmish. Qo'li yuzasidan g'oyat nafis, g'oyat epchillik bilan qo'li kaftiga olarmish... Qizi bosmalim o'ynay berarmish-o'ynay berarmish! Bosmalimning yovg'on turini o'ynab bo'lib, dahmana, ulug', eshala, eshonqo'zim, shovdir, kichikqon, kattakon, kultepa, yer shapillatar, qayiruv kelin turlarini o'ynarmish". Bu voqealarni Oymomo tushida ko'radi va farzand ko'rish uchun bir ishora deb o'ylaydi. To'g'ay Murod asarida faqat o'yinni qanday o'ynashni emas, balki u haqida to'liq ma'lumot berib, o'ynayotgan bolalardagi do'stlik, chaqqonlik va beg'uborlikni aks ettirgan. Bu asarni o'qigan o'quvchi har bir tasvir haqida to'liqroq ma'lumotga ega bo'lishi aniq

Xulosa:

Xulosa qilib aytganda, To'g'ay Murodning bu asari xalqimizning urf-odatlarini, xalq og'zaki ijodini, bayramlarini, bolalar o'yinlarini, toponimlarni qisqa va lo'nda tarzda ifodalab bergan. Ushbu asarga XXasrning eng buyuk yozuvchilaridan biri Said Ahmad shunday ta'rif beradi: "Sharqning buyuk dostonlari "Layli va Majnun", "Farhod va Shirin"lar, "Tohir va Zuhro"lar necha yuz yillardan beri yashab keladi. Ularda bir-biriga yetisholmay, muhabbat yo'lida jon bergan baxtsiz oshiq-mashuqlar tasvirlanadi. To'g'ay Murod ham doston yozdi. Otini "Oydinda yurgan odamlar" qo'ydi. Qissa nomini o'qishingiz bilanoq sizni allaqanday sirli-sehrli oydin kecha bag'riga oladi. Ichingizga ajib bir nur o'rmalab kiradi. Dil-dilingizni yoritib yuboradi. O'zbekiston xalq yozuvchisi To'g'ay Murod asarlaridagi mohiyatni anglash shunchaki oddiy emas, balki u moddiylikni latif, ruhning zindoni deb aytish uchun og'iz, o'quvchiga moziyni o'rganmoq-shart, zero u kelajak tamadduni deytogandek tuyulaveradi, tuyulaveradi...To'g'ay Murodning kuyib, yonib, o'rtanib bitgan, ba'zan faryod urib bitgan "Oydinda yurgan odamlar" qissasini "Muhabbat qo'shig'i", deb atagim keldi". To'g'ay Murod ushbu asari uchun Abdulla Qodiriy nomidagi Davlat mukofotiga laureti bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.To'g'ay Murod "Oydinda yurgan odamlar". Toshkent.-2019.149b.
- 2.https://uz.wikiquote.org/wiki/O%CA%O%27zbek_maqollari
- 3.<https://uz.wikipedia.org/wiki/Topishmoq>

